

МУСТАҲҚАМ ОИЛА - СОҒЛОМ ДУНЁҚАРАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Г.Н.Рахматова¹

Тадқиқотчиси

Н.Ф.Мехмонова²

инглиз тили ўқитувчиси

¹Бухоро муҳандислик-технология институти

²Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги

Бухоро академик лицейи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7024460>

Республикада маънавий баркамол, жисмоний соғлом авлодни тарбиялашга катта эътибор берилмоқда. Бу вазифани бажариш Ўзбекистонимизни келажакда ривожланган мамлакатлардан бирига айлантиришнинг муҳим шартидир. Буюк давлатнинг пойдеворини мустаҳкам, соғлом оила авлодлари барпо этади.

Мустақиллик йилларида ёшларни оила ва унда сақланиб келаётган азалий қадриятлар таъсирида ахлоқан тарбиялаш муаммоси кўплаб назарий ва эмпирик изланишлар предметига айланмоқда. Зеро, бундай ёндашув ўтмиш алломаларнинг фалсафий-ғоявий қарашлари, оила ва оилавий тарбия масалаларига бағишланган ўғитлари; маъно-моҳиятига мосдир. Шарқнинг буюк мутафаккирлари саналмиш Аҳмад ал-Фарғоний, Маҳмуд аз-Замахшарий, Абу Наср ал-Форобий, Абу Бакр Муҳаммад ибн Ал-Аббос Ал Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино каби ўнлаб алломалар қарашларида бола тарбиясида энг муҳим ижтимоий омил сифатида оила, ота-онанинг дунёқараши, тарбия услублари ва бунда жамият эътироф этган меъёрларнинг оила қадриятларига- мувофиқлиги таъминли ўз ифодасини топган. Чоп этилаётган қатор рисола ва китобларда, илмий ва оммабоп мақолаларда ҳам бу масаланинг турли жиҳатлари ёритилмоқда.

Болаларда билимларни эгаллашга бўлган интилиш, ижтимоий фаолиятнинг-шаклланишида ота-оналарнинг самарали иштирок этишлари ҳал қилувчи омил бўлиб, бу оила тарбиясини муваффақиятли амалга оширишнинг зарур шартларидан бири ҳисобланади. Оила тарбиясида болалар ҳаётини тўғри ташкил этиш уларни вақтдан самарали ва унумли фойдаланишларининг асосий гаровидир. Болаларнинг оиладаги вақтини ўйин, меҳнат ва ўқиш фаолиятлари бўйича тўғри тақсимлаш ниҳоятда муҳимдир. Оила жисмоний ва психологик жиҳатдан соғлом, маънавий баркамол, меҳнат, ижтимоий ҳамда оилавий ҳаётга

тайёр шахсни шакллантириб бериши лозим. Оила тарбиясининг мазмуни болаларга ижтимоий тарбиянинг мазкур йўналишлари - жисмоний, ахлоқий, ақлий, эстетик, меҳнат, экологик, иқтисодий, ҳуқуқий, сиёсий-ғоявий ҳамда жинсий таълим-тарбия бериш, уларда фаолият кўникма ва малакаларини шакллантиришдан иборат.

Оила тарбиясида болаларни ақлий жиҳатдан тарбиялаш ҳам муҳим ўрин тутади. Бу борадаги дастлабки ва муҳим вазифа ота-она томонидан боланинг қизиқиш ва эҳтиёжларини кўра билиш асосида тасаввур, идрок, тафаккур, хотира ҳамда диққатни такомиллаштиришга ёрдам берувчи машғулотларга жалб этишдан иборат.

Ахлоқий тарбия оила тарбиясининг ўзагини ташкил этади. Унинг мақсади болаларда энг олий ахлоқий сифатлар, ота-она ҳамда оиланинг бошқа аъзолари, шунингдек атрофдагиларга нисбатан адолат, меҳр-муҳаббат, катталарга ҳурмат, кичикларга виждон, ор-номус, ғурур, бурч, инсонпарварлик, меҳнатсеварлик, саховат, тўғрисиўзлик, камтарлик мурувват, интизомни ижтимоий англаш ва ҳоказоларни шакллантиришдан иборатдир.

Инсон баркамоллигининг дастлабки асослари ҳам оилада шаклланиши шубҳасиз. Жамият мустақкам маънавий ва ахлоқий жиҳатдан соғлом оиладан манфаатдордир. Шу сабабли ҳукуматимиз оилани мустақкамлашни, болалар тарбияси, шунингдек, ижтимоий турмуш шароитларини яхшилашда ёрдам беришни давлат аҳамиятига молик иш деб билади.

Тарихга назар ташласак, ота-боболаримиз оилага жуда катта эътибор берганликларининг шоҳиди бўламиз. Форобой, Беруний, Ибн Сино, А.Навоий, А.Жомий сингари буюк алломаларимизнинг асарларида ҳам оила аъзолари ўртасида ўзаро муносабатлар, бола тарбиясида ота-онасининг, оиланинг ўрни масаласига алоҳида аҳамият қаратилган. Ибратли ҳикоятлар, ривоятлар, фарзандларига мактублар, ҳикматли сўзлар орқали насиҳатларни ҳаётий хулосаларни ёзиб қолдирганлар. Ўтган асрнинг бошларида яшаган М.Бехбудий, А.Фитрат, А.Авлоний, А.Қодирий, Чўлпон каби маърифатпарвар зиёлилар баркамол авлодни тарбиялашнинг ягона чораси -оила асосларини тўғри қуриш эканлигини, оилани мустақкамламасдан туриб жамият тараққиётига эришиб бўлмаслигини таъкидлаганлар.

Муқаддас заминимизда қадимдан миллий урф-одат ва анъаналаримизни ёш авлод онгига сингдиришда, уларни жисмонан

баркамол, маънан етук, меҳр-оқибатли инсонлар қилиб тарбиялашда оила муҳити муҳим ўрин эгаллаб келган. Кексаларнинг ибратли ҳаёт йўли, ўғитлари, йиллар силсиласида тобланган тажрибаси ёшларимизнинг тўғри йўлни танлашларида йўлбошчи вазифасини ўтамоқда,

А.Фитратнинг "Оила" рисоласида оила қуришнинг асл мазмуни, ота-она ва фарзанд ҳуқуқлари, оилавий муносабатлар масаласи батафсил ёритилган. А.Фитрат шундай ёзади: "Болаларни ўзига ишонган кучли, топқир, чаққон ва ақлли қилиб тарбиялаш учун ўз қадр-қимматини, шаънини ҳурмат қилиш руҳини тарбия қилмоқликни шунинг билан бирга, ён атрофдаги одамлар билан ҳисоблашишни ўргатмоқ керак. Қаерда оила муносабати кучли интизомга таянса, мамлакат ва миллат шунча кучли ва муаззам бўлади".

Юсуф Хос Хожиб "оиладаги" энг улуғ фазилат, эзгу қилиқ ва гўзал хулқдир. Иккинчиси ростлик, учинчиси ҳаёт ҳисобланади. Мана шу уч фазилат бирлашса киши бахтиёр бўлади, қут-иқбол унинг ҳузурига бош уриб келади. Чунки кишининг хулқи гўзал бўлса уни барча халқ севади. "Хулқи юз бўлган кишига тўрдан жой тегади", – деганлар.

Қадимдан шундай гап қолган "Қуш уясида кўрганини қилади" яъни, ҳа ота-онасига тортибди, дейишади.

Яхши хулқ ҳам ёмон хулқ ҳам болаларга аввало ота-оналардан ўтади.

Демак, ҳар бир ота-она ўз фарзандига яхши хислатларни болалигидан сингдиргани маъқулдир. Шунда у улғайган сари ориятли, номусли, бурчни ҳис қиладиган хушмомала, одобли, беморларга ҳамдард бўлади. "Ҳадиси шарифда" "Сабр ва бардош тангридан, шошқолоқлик эса шайтондандир" деган улуғ сўзларни эслаб ўтиш жоиздир. Шундай экан оиланинг катта ёшдаги аъзоларининг болага қўядиган талабларни ҳамда уларга тарбиявий таъсир кўрсатишларда сўз билан ишнинг бир бўлиши муҳим рол ўйнайди. Оилада бундай бирликни бўлмаслиги бола хулқ-атворида салбий таъсир кўрсатиши муҳим. Бола тарбияси мактаб, оила жамоатчилик ва меҳнат жамоаларини ҳамкорлигида олиб борилса, тарбияда кўзланган мақсадга эришиш мумкин. Шу боис кейинги пайтларда маҳалла-куйларда, турар жойларда олиб борилаётган тарбиявий ишларнинг кўлами анча кенгайди.

Абдулла Авлонийнинг «Туркий гулистон ёхуд ахлоқ» асарида ватанга муҳаббатни энг олий туйғу сифатида таърифлайди. Унинг ватан ҳақидаги фикрлари «Ватанни суймак» бобида ўз ифодасини топган. Олим аввало, «Ватан» тушунчасига таъриф беради: «Ватан. Ҳар бир кишининг туғилиб

Ўсган шаҳар ва мамлакатини шул кишининг ватани дейилур. Ҳар ким туғилган, ўсган ерини жонидан ортиқ суяр... биз Туркистонликлар ўз ватанимизни жонимиздан ортиқ суйганимиз каби, араблар Арабистонларини, қумлиқ, иссиқ чўлларини, эскимолар шимол тарафларини, энг совуқ ва музлик ерларини бошқа ерлардан зиёда суярлар» деб, бошқа юртга ҳижрат қилганлари ва умр бўйи ўз ватани ҳижронида яшаб ўтишини айтиб ўтган.

Шарқ мутафаккирларининг барча педагогик қарашларини кенг миқёсда ўрганиш, улар қолдирган улкан мероснинг энг яхши жиҳатларини оилага, ҳаётга олиб кириш, улардан тарбия жараёнида унумли фойдаланиш асосий вазифамиздир. Шарқ мутафаккирлари қолдирган бой мерослар мустақиллик кунини яратишда, болаларимизнинг маънавий дунёсини, соғлом дунёқарашини бойитишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

